

РОЛЬ ПРЕДМЕТА МУЗЫКИ В НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ

Ш. Мухитдинова

магистр Туркестанского новоинновационного университета
(Бухара)

Аннотация: в статье представлены мнения о воспитании в школах учащихся как национальных наследников и национального музыкального наследия.

Ключевые слова: национальное воспитание, мораль-нравы, национальные обычаи, национальные ценности, патриотизм.

После обретения нашей республикой независимости мы стали свидетелями осуществления очень резких и больших перемен в области образования, восстановления национальной нравственности, утверждения национальных обычаев и традиций, В частности, взгляды на образование молодежи становятся приоритетными целями государственной политики.

В этой связи можно сказать о том, что у нашей молодежи есть все возможности глубоко осознать свои сыновние обязанности, осознать свой долг перед Родиной, народом. Основываясь на таких принципах, только человек, достигший духовного совершенства, будет готов построить совершенное общество.

Мы должны научиться осторожно относиться к культурным потрясениям, которые всегда позволяли нам наслаждаться лучшими образцами как классической, так и современной национальной культуры широкой нравственности.

Неслучайно наша страна добилась больших успехов в области музыкальной, изобразительной, монументальной и практической отраслей. Воспитание и популяризация лучших образцов национальной и мировой музыкальной культуры должны стать основой нравственного воспитания молодого поколения, нашей нынешней молодежи.

Духовное воспитание нашей молодежи основано на эстетических воззрениях и эстетических установках. Признано, что образование и эстетические отношения начинаются с семьи и развивается в школах. По этой причине мы составили план внедрения среди подростков и, наконец, проанализировать эстетические установки учащихся на основе национального музыкального творчества, в повседневных условиях работы учителей музыки в системе средней школы, на примерах. народного музыкального творчества;

- опираться на наши национальные ценности при формировании эстетических взглядов учащихся на основе национального музыкального творчества;
- воспитание взглядов учащихся на труд, человеческую доброту и достоинство, понятия о Родине и народе, опираясь на жанры музыкального творчества;
- добиться межэтнической и межнациональной солидарности и уважения;
- в развитии человеческих качеств у учащихся-подростков возникают такие вопросы, как утонченность и красота, верность и трудолюбие.

Эстетическое воспитание учащихся в наши дни возрастает. Понимая несравненную роль школьного образования у молодежи независимой страны, в котором она проявляет в себе прекрасные человеческие качества, основная идея нашей вышеназванной темы состоит в том, чтобы глубоко изучить национальное музыкальное творчество и дать молодым людям возможность пользоваться этим наследием – это один из актуальных вопросов.

Национальное музыкальное наследие пережило долгие и по-своему знаменательные периоды. В первую очередь рассматривается вопрос реализации образования молодежи на основе этого творческого наследия. Поэтому мы считаем, что использование музыкального творчества в произведениях, направленных на формирование эстетических взглядов школьников, является сегодня наиболее актуальным вопросом.

Национальная культура лежит в знаниях и образовательных основах школьников. Эстетическая культура связана с духовно-эмоциональной деятельностью человека, поэтому необходимо использовать примеры национального музыкального творчества в формировании эстетических взглядов молодежи.

Для процветания нашей великой страны и великого будущего необходимо воспитывать умных, просвещенных людей, которые гордятся своим прошлым, великими ценностями, нацией и верят в будущее.

Поэтому мы считаем необходимым изучать духовные и культурные богатства прошлого, созданные нашими предками, музыкальное наследие и искусство узбекской национальной музыки, которое является неотъемлемой частью национального народного творчества. Поэтому учителя предмета музыкальной культуры, в реализации стоящих перед ними задач должны сосредоточиться на следующее:

- изучение виды деятельности и обучения, характерные для обучения, проводимых в общеобразовательных школах;
- проведение беседы с учащимися по темам национальной музыкальной культуры;
- организация вопросов и ответов учащихся по вопросам эстетического воспитания;
- использование образцов национального музыкального творчества на занятиях музыки и внеклассных кружках;
- привлекать талантливых и талантливых учащихся к школьным и внеклассным музыкальным выступлениям;
- проведение вопросов-ответов и тестов среди учащихся, посвященных национальному музыкальному творчеству во время классных занятий и т.д.;

Мы уверены, что данные рекомендации и предложения будут максимально полезны в формировании эстетических отношений и содержания образования нашей молодежи в будущем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 февраля 2022 года № ПП-112 “О дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы культуры и искусства” // Народное слово. 4 февраля 2022 г.
2. Государственный образовательный стандарт по предмету музыкальная культура. Решение №187 от 6 апреля 2017 года “Об утверждении государственных образовательных стандартов общего среднего и среднего специального, профессионального образования
3. Учебная программа по музыкальной культуре (1-7 классы) Ташкент. 2017. - Стр.39
4. Абдалова М., Галиева Д. “Музыка” 2 класс. Методическое пособие для учителей. - Т., Издательство имени Г. Гуляма, 2008 г.- Стр. 4.
5. Мустафаев Б.И. Некоторые вопросы развития профессиональных навыков учителя музыкальной культуры, ACADEMY научно-методический журнал издательство “Проблемы науки”. № 11 (62), 2020
6. Мустафаев Б. И., Нуруллаев Б. Г. Образовательное значение обучения детским народным песням в системе музыкального образования, Academy № 3 (66), Научно-методический журнал. 2021. - Стр, 39-41
7. Мустафаев Б. И., Самиева М. А. Бухарские древние музыкальные группы – средство образования // European science 2021. -№ 2. (58). –Стр. 26-28.
8. Mustafayev Bakhtiyor Ibragimovich ACTUALITY OF THE TRADITION "MENTOR – STUDENT" IN THE NATIONAL MUSICAL ART American Journal of Pedagogical and Educational Research 7, 38-43.
9. Мустафаев Б. Музыкально-образовательная и просветительская деятельность Абдурауфа Фитрата. Scientific Impulse 1 (2), 361-364.